

INGEKOMEN BOEKEN

Dr J. W. G. Offergeld, De Amerikaanse conjunctuur en het Nederlandse Bedrijfsleven, uitg. *Nederlandse Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs: f 2,25.

Ervaringen met bedrijfsopleidingen, uitg. *Nederlands Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage. Prijs: f 1,50.

Drs D. C. Breedveld, Enige beschouwingen over de recente ontwikkelingen in de Europese Betalingsunie, uitg. *De Erven F. Bohn N.V.*, Prijs: f 1,80.

Omzetbelasting-Documentatie, uitg. *Adviesbureau J. Kortenhorst*, 's-Gravenhage. Prijs: f 3,—.

Gids voor incurante fondsen 1955, uitg. *Broekman's Commissiebank voor Incurante Fondsen N.V.*, Amsterdam-C. Prijs: f 2,—.

A. A. Wempe, Supplement op de 8e druk van Belastingrecht, uitg. *J. Muusses, Purmerend*. Prijs: f 2,50.

G. W. Beunder en F. Kuipers, Goodwill: Enige economische aspecten; Enige fiscale aspecten, uitg. *Taylor, Efficiency-Bureau voor Administratieve Organisatie, Nijmegen*.

J. van Nimwegen, De grondslagen van de administratieve organisatie. 5e druk, uitg. *N. Samson N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Drs J. A. Baart, De calculatie in de onderneming. 2e druk, *H. E. Stenfert Kroese, Leiden*. Prijs: f 15,—.

W. P. Erasmus en R. M. Smits, Wet op de omzetbelasting 1954, uitg. *Bureau F.E.D.*, Amsterdam. Prijs: f 3,25.

Leidraad Omzetbelasting 1954, uitg. *Staatsdrukkerij*, 's-Gravenhage. Prijs: f 3,60.

Bedrijfseconomische Publicaties.

Bedrijfsgegevens voor het Kruideniersbedrijf, resultaten van 100 bedrijven over 1953/1954.

Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in textielgoederen, resultaten van 100 niet gespecialiseerde bedrijven over 1953/1954.

Bedrijfsgegevens voor het slagersbedrijf, resultaten van 100 bedrijven over 1953/1954.

Bedrijfsgegevens voor het schoenherstellersbedrijf, III (1952/1953).

Bedrijfsgegevens voor het schildersbedrijf, II (1952/1953).

Statistiek voor het slagersbedrijf, XVI (1952/1953),

uitgegeven *Economisch Instituut voor de Middenstand*, 's-Gravenhage.

K. P. A. van Ishoven, Bedrijfseconomie, 8e druk, uitg. *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel*, 's-Gravenhage. Prijs: f 5,25.

A. Meeuwis, Hulpmiddelen der Administratieve Techniek, 2e druk, uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs: f 7,50.

Dr Ir F. de Soet, Aanvullende werkgelegenheid, uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs: f 10,50.

W. Hasenack, Buchhaltung und Abschluss, II, uitg. Verlag W. Girardet, Essen. (Importeur: Meulenhoff & Co. N.V.) Prijs: f 10,70.

Prof. Dr H. Thierry, Pensioen- en Spaarfondsen, 2e druk, uitg. N. Samson N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs: f 27,50.

Sociaal-economische gegevens voor het Midden- en Kleinbedrijf no. 2; School- en Vakopleiding van de Ondernemers in Ambacht en Detailhandel, uitg. *Economisch Instituut voor de Middenstand, 's-Gravenhage.*

Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij, Maart 1955, nr 17, Ideeën brengende mededelingen.